

СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Бобоев Х.Х

Алмалыкский филиал ТГТУ им. И. Каримова декан факультета
«Энергетика и машиностроения» доцент

Хасанов Б.Б.

ст. преп. кафедры «Тех.маш.» Алмалыкского филиала ТГТУ им. И.
Каримова

Олимжонов Х.Н.

студент группы 7М-24 МТ Алмалыкского филиала ТГТУ им. И. Каримова

Стержневая система, в которой все или часть внутренних силовых факторов не могут быть вычислены только при помощи уравнений статики, называется статически неопределимой.

Степень статической неопределимости системы характеризуется числом неизвестных усилий, превышающим число уравнений статики для твердого тела. Для определения этих усилий составляются дополнительные уравнения на основе рассмотрения схемы деформирования системы. Уравнения статики и дополнительные уравнения деформирования системы позволяют найти все неизвестные усилия в стержневой статически неопределимой системе.

Метод решения статически неопределимых задач продемонстрируем на примере.

Пример 1. Для системы, расчетная схема которой приведена на рис.1.1, а, определить напряжения в стержнях при заданных значениях нагрузки. Исходя из условий прочности наиболее нагруженного стержня, найти предельную нагрузку.

Дано: $F = 100\text{кН}$; $A_1 = 10\text{ см}^2$; $A_2 = 15\text{ см}^2$, $l_1 = 1\text{ м}$; $l_2 = 2\text{ м}$;

$R = 210\text{ МПа}$; $E = 2 \cdot 10^5\text{ МПа}$, $a = 3\text{ м}$, $b = 3\text{ м}$, $c = 3\text{ м}$, $\alpha_1 = 90^\circ$, $\alpha_2 = 60^\circ$

Рис. 1.1. Расчетная схема статически неопределимой стержневой системы.

Решение. Для определения неизвестных опорных реакций (рис.1.1, б) записываем уравнения статики:

$$\begin{cases} \sum Z = B - N_2 \cdot 0,5 = 0 \\ \sum Z = B - N_2 \cdot 0,5 = 0 \\ \sum M_L = 100 \cdot 10^3 \cdot 3,5 - N_1 \cdot 4 - N_2 \cdot 3 \cdot 0,866 = 0 \end{cases}$$

В этих уравнениях четыре неизвестных: B , N_1 , D , N_2 . Поэтому необходимо составить ещё одно уравнение.

С этой целью рассмотрим схему деформирования системы (рис.1.2). Из треугольника находим:

$$ab = \frac{cb}{\sin 60^\circ} = \frac{\Delta l_2}{\sin 60^\circ}.$$

Из подобия треугольников dLf и aLb следует зависимость между Δl_1 и Δl_2 :

$$\frac{\Delta l_1}{Ld} = \frac{\Delta l_2}{\sin 60^\circ La}$$

Учитывая, что

$$\Delta l_1 = \frac{N_1 \cdot l_1}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{N_2 \cdot l_2}{EA_2},$$

получаем уравнение деформации системы-четвертое уравнение для определения неизвестных опорных реакций.

Рис. 1.2. Схема деформирования статически неопределимой стержневой системы.

Задачу по вычислению опорных реакций системы можно упростить, если находить лишь продольные силы в её стержнях. Эти силы определяем в результате решения уравнений:

$$\begin{cases} \sum M_L = 100 \cdot 10^3 \cdot 3,5 - N_1 \cdot 4 - N_2 \cdot 3 \cdot 0,866 = 0. \\ \frac{N_1 \cdot l_1}{EA_1 Ld} = \frac{N_2 \cdot l_2}{EA_2 \sin 60^\circ La} \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} 4N_1 + 2,6N_2 = 350 \cdot 10^3 \\ 250N_1 - 513,32 \cdot N_2 = 0 \end{cases}$$

Получаем:

$$N_1 = 66,47 \text{ кН};$$

$$N_2 = 32,38 \text{ кН}.$$

Находим напряжения в стержнях:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{66,47 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^{-4}} = 6.647 \cdot 10^7 = 66,47 \text{ МПа} < R$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{32,38 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^{-4}} = 2.159 \cdot 10^7 = 21,59 \text{ МПа} < R$$

Определяем предельную нагрузку F_{adm} на стержневую систему. Для этого вычисляем отношение.

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{66,47 \cdot 10^3}{32,38 \cdot 10^3} = 2,05$$

Находим предельные продольные силы в стержнях:

$$RA_1 N_{1adm} = 210 \cdot 10^6 \cdot 10^{-4} = 210 \cdot 10^3 \text{ Н} = 210 \text{ кН};$$

$$RA_2 N_{2adm} = 210 \cdot 10^6 \cdot 1,5 \cdot 10^{-4} = 315 \cdot 10^3 \text{ Н} = 315 \text{ кН}.$$

Принимаем $N_1 = N_{1adm} = 210 \text{ кН}$. Тогда

$$N_2 = \frac{N_1}{2,05} = \frac{210 \cdot 10^3}{2,05} = 102,44 \text{ кН} < N_{2adm}$$

Значения N_1 и N_2 подставляем в уравнение $\sum M_L = 0$:

$$\sum M_L = F_{adm} \cdot 3,5 - 210 \cdot 10^3 \cdot 4 - 102,44 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 0,866 = 0,$$

решив которое, находим $F_{adm} = 316,04 \text{ кН}$. Следовательно, нагрузку на стержневую систему можно увеличить в

$$\frac{F_{adm}}{F} = \frac{316,04 \cdot 10^3}{32,38 \cdot 10^3} = 3,16 \text{ раза}.$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.Ф. Винокуров. А.Г. Петрович. Л.И. Шевчук. СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ Расчетно-проектировочные работы. Минск “Вышэйшая школа”. (1987)
2. Khasanov B. B. “Determination of the Angular Velocity of the Driving Link at the Moment of Driving Forces”. Spanish Journal of Innovation and Integrity. ISSN: 2792-8268 Volume: 33, Aug-2024. <http://sjii.indexedresearch.org>
3. Хасанов Б.Б. “РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology, VOLUME-4, ISSUE-12. 4(12), 292–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>
4. Фатхиддинов А.У., Хасанов Б.Б., Аширов А.А. “ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ СТЕРЖНЕЙ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2024-6.875 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology 4(12), 292–295., VOLUME-4, ISSUE-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>

5. Erkin Nematov, Mukhiddin Khudjaev, Botir Khasanov. "Development of a mathematical model of dynamic characteristics of a drive with a planetary mechanism". E3S Web of Conferences 258, 08022 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125808022>
6. Mukhiddin Khudjaev, Erkin Nematov, Anorgul Karimova, Doston Khurramov, Botir Khasanov. "Modeling the process of force load generation at the initial periodic change in pressure (a plane problem)". E3S Web of Conferences 258, 08020 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125808020>.
7. B.B. Xasanov., "BURALISH DEFORMATSIYASI". TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 547–551. Retrieved from. ISSN (E): 2992-9148 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2023. VOLUME-1, ISSUE-5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448458>
8. Khudjaev M. Shakov V. Karimova A. Khasanov B. "Modeling fluid outflow from a channel consisting of a cylindrical section of a constant radius, and an expanding outlet section". WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022. <https://wos.academiascience.org>
9. Abduvaliev, U., Jumaev, A., Nurullaev, R., Jakhonov, S., & Jurakulov, I. (2024). Investigation of the process of the influence of winding spindles with cotton fiber on the performance of a cotton picker. In E3S Web of Conferences (Vol. 548, p. 04013). EDP Sciences.